

Rubric dinamiche e Modeling

Enzo Zecchi

Nota di provenienza. Documento pubblicato originariamente in forma autonoma sulla piattaforma Google Knol (versione 8, ultima modifica 23 settembre 2010; export del 17 gennaio 2012), all'URL <http://knol.google.com/k/-/1hr39m2ky3bz1/55>, oggi non più attivo. Licenza originaria: Creative Commons Attribution 3.0.

Autore all'epoca: Enzo Zecchi — Responsabile scientifico dei progetti Lepida Scuola e dei Centri Tecnologici di Supporto alla Didattica; docente di Sistemi, Istituto Blaise Pascal, Reggio Emilia.

La presente edizione riproduce fedelmente il testo originale ed è depositata su Zenodo con licenza Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Premessa

La genesi di questo lavoro è insolita: nasce infatti per riscattare autore e lettore da una opprimente condizione di duplice disagio.

Il primo disagio proviene dall'ambiguo contenuto semantico del termine “rubrica”, risultato di una traduzione attuata sic et simpliciter dal termine anglosassone “rubric”, utilizzato in ambito educativo per descrivere uno strumento per la valutazione autentica. In un mio lavoro (Zecchi, 2004) ho evitato di proposito di tradurre il termine “rubric” perché l'equivalente italiano “rubrica” viene normalmente utilizzato con significati che nulla hanno a che vedere con quello attribuito alle “rubric” impiegate in ambito pedagogico valutativo. Imbarazzante è stato, però, l'incomodo arrecato ai miei pochi lettori, che, trovandosi di fronte a questa strana parola, rubric, l'hanno subito interpretata come un errore e per nulla hanno apprezzato il vezzo dell'autore, fallito del resto, di voler immodestamente coniare un neologismo. Cederò quindi alla tentazione di avvalermi del termine tradotto, “rubrica”, spiegandone in dettaglio l'origine con la speranza così di legittimarne l'uso.

Il secondo disagio è più simile a quel fastidioso malessere da ineffabile vaghezza che ci assale quando di una cosa ne intuiamo più o meno il senso ma non i contorni, quando abbiamo la percezione di difettare anche di quegli elementi di base indispensabili a formalizzarne una definizione, quando il linguaggio naturale, che della rubrica è sostanzialmente la struttura portante, ci pare venga usato più per la sua nobile valenza narrativa che non per il suo potenziale di rigore scientifico. L'introduzione di uno strumento di misura, perché di questo in ultima analisi si tratta, anche se in un ambito, quello prestazionale, refrattario a qualsiasi tentativo di valutazione quantitativa, richiede un approccio che, senza evocare l'utilizzo di un linguaggio puramente matematico, faccia tuttavia uso di formalizzazioni e di strumenti che siano in grado di conferirgli una validità di tipo scientifico.

Ed è sulla base di questa esigenza di riscatto che svilupperemo i prossimi paragrafi nell'ottica non solo di fotografare, con un obiettivo dal taglio più scientifico, un quadro già comunque completamente, anche se non chiaramente, delineato ma di avvalerci anche delle nuove indicazioni che un tale approccio inevitabilmente e proficuamente farà emergere. Ci avvarremo in particolare della consolidata teoria dei sistemi e modelli per arrivare ad una rigorosa definizione delle rubriche. Introduremo successivamente il concetto di rubrica dinamica che, lungi dall'essere una idea può rivelarsi estremamente proficuo nel controllo dello sviluppo delle competenze.

Genesi del termine rubric.

La motivazione per cui in letteratura anglosassone si usa il termine rubric per significare uno strumento di valutazione pare che la si possa far risalire alla derivazione latina dello stesso. Del resto se consultiamo l'autorevole "The Shorter Oxford English Dictionary" per il termine rubric, al di là di quello di terra rossa ormai arcaico, i significati che vengono messi maggiormente in evidenza sono quelli di intestazione di paragrafo, capitolo o libro, scritta in rosso, oppure il suo utilizzo in ambito ecclesiastico. Infatti il termine rubric veniva/viene utilizzato in ambito liturgico

nella liturgia cristiana latina, ciascuna delle norme rituali degli atti sacri, che venivano riportate in rosso sui libri liturgici per distinguerle dalle formule da pronunciarsi ... (De Mauro)

per riferirsi a quell'insieme di norme che regolano lo svolgimento dei riti e che, nei libri liturgici, sono scritte in rosso (latino ruber, da cui rubrica) per distinguerle dal testo delle preghiere. Da qui l'analogia con il termine rubric usato per esprimere l'insieme di regole che si seguono per la valutazione di una prestazione. Anche il dizionario "Merriam-Webster Online" (Merriam Webster Online) gli attribuisce come primo significato quello di regola autorevole citando in particolare le regole che normano i servizi liturgici. Di tutt'altro tenore il significato che si desume per rubrica nei dizionari italiani. Uno per tutti, il Sabatini Coletti (Sabatini Coletti, 2004), che riporta sei significati per il termine rubrica a partire da quello normalmente utilizzato per significare le rubriche telefoniche e successivamente quello con cui comunemente si intende una sezione di giornale o una parte di un programma radiofonico. Questi sono generalmente i significati che tutti attribuiamo al vocabolo rubrica. Solo per ultimo, il completo Sabatini Coletti, cita anche l'utilizzo che se ne fa in ambito liturgico. Di qui il disagio di chi si trova ad utilizzare il termine rubrica per significare uno strumento di valutazione. Chiarito questo equivoco etimologico vediamo ora cosa sono, da un punto di vista sostanziale, le rubriche in ambito educativo.

Cos'è una rubric(a)

Le Rubric, e su questo c'è concordanza totale in letteratura, sono strumenti per valutare prestazioni complesse: quelle richieste, ad esempio, nello sviluppo di un prodotto, nella soluzione di un problema, nell'esecuzione di una presentazione multimediale, nella conduzione di una esposizione orale etc. Le rubric possono essere utilizzate anche per valutare prodotti, ma questo non è quello di cui ci occupiamo ora. Come le checklist e le performance list le rubric prevedono la scomposizione della prestazione in elementi importanti ed in più, per ciascuno di questi, è prevista una rigorosa definizione dei livelli di prestazione attesi.

In un modo un po' più rigoroso possiamo definire la rubric come *un modello che contiene, del sistema alunno che effettua una prestazione, sia tutti e soli gli elementi importanti che servono per valutare la prestazione stessa, sia i criteri per misurarli*. In letteratura oltre ad "elementi importanti" si trovano anche i termini "tratti", "dimensioni", "caratteristiche" etc., noi in questo lavoro useremo sempre, per chiarezza, la dicitura "elemento importante". (Zecchi, 2004) In altre parole la rubrica di una prestazione è un po' una fotografia della stessa scattata in un determinato istante: si tratta però di una foto un po' speciale capace di sfumare i dettagli e di mettere in evidenza solo gli aspetti funzionali alla valutazione della prestazione; funzionali al punto di vista di chi effettua la valutazione.

Le rubric dinamiche

La rubric rappresenta dunque un modello di una prestazione, finalizzato alla valutazione ed essenzialmente statico. La definizione di quali sono gli elementi importanti da valutare è chiaramente soggettiva, riferita cioè al punto di vista di chi valuta la performance, di chi opera il modeling. Del soggetto che compie la prestazione vengono misurati i comportamenti e le azioni corrispondenti a ciascun elemento importante: oltre null'altro. Si può arrivare a fare inferenze sulle abilità e/o sulle competenze valutando una prestazione che per essere effettuata richiede quelle abilità. Qui il limite e la forza di una rubric: misurare quello che è misurabile di una prestazione ma nulla dire, se non in modo indiretto, sulle competenze del soggetto che eroga la prestazione, sulle sue potenzialità inesprese. Così mi piace sintetizzare il concetto di competenze: sono sostanzialmente le potenzialità che un individuo ha in se, le risorse interiori, un mix di conoscenze capacità ed esperienze, che possono permettergli di agire con adeguatezza ed efficacia in un determinato campo; sono un po' quello che in Fisica viene definita l'energia potenziale di un sistema e cioè la sua possibilità di svolgere un lavoro. Mi si permetta l'analogia anche se mi rendo conto che andiamo a toccare campi non commensurabili, eppure i modelli, i paradigmi di pensiero possono, in questo caso, essere efficacemente trasferiti. Ed è questo transfer che mi induce un'imperdibile speranza: come in Fisica è possibile misurare l'energia potenziale così ipotizzo un modello per derivare in modo indiretto una sorta di misura delle competenze.

Le rubric possono essere utilizzate anche per questo. La considerazione che sottende questa mia opinione è che nulla o quasi si può dire sulla persona se io fotografo un suo comportamento, se fotografo la risposta ad uno stimolo, ma se in qualche modo riesco non a fotografare ma a filmare l'evoluzione di un comportamento, ossia del tipo di risposta ad uno stimolo nel tempo, le informazioni in mio possesso diventano molto più ricche e comunque sufficienti per fare inferenze sulle potenzialità e sulle competenze della persona.

*Introduco la dimensione tempo e ipotizzo un nuovo tipo di rubric che definisco **rubric dinamica**.* In pratica si progetta una rubric seguendo i criteri e le indicazioni proprie delle rubric tradizionali (Zecchi, 2004) ma nella fase progettuale si tiene conto del fatto che questa nasce per essere proposta in tempi diversi permettendo così di studiare l'evoluzione dei comportamenti ossia l'evoluzione dei livelli raggiunti per ogni elemento importante della prestazione stessa. Nel concreto perché la rubric possa diventare un mattone fondamentale e funzionale alla nuova struttura, la rubric dinamica, diventa determinante la scelta degli elementi importanti. Questi, o almeno parte di questi, debbono prestarsi ad una significativa analisi della loro evoluzione temporale. Se pensiamo ad una rubric come ad un modello bidimensionale, ossia una matrice con gli elementi importanti nelle righe e i livelli di prestazione attesi nelle colonne (si possono invertire le righe con le colonne ed inoltre non necessariamente tutti gli elementi importanti debbono avere lo stesso numero di livelli di prestazione attesi), possiamo pensare ad una **rubric dinamica come ad un modello tridimensionale in cui al modello bidimensionale rubric aggiungiamo una terza dimensione: il tempo**. La rubric dinamica assume dunque la forma di un parallelepipedo. La base del parallelepipedo rappresenta la rubric riferita ad una prestazione in un particolare momento mentre le sezioni parallele alla base rappresentano rubric riferite a prestazioni analoghe fotografate in tempi successivi. (fig.1)

I fogli elemento

Le sezioni perpendicolari alla base e passanti per ogni elemento importante rappresentano invece degli interessanti fogli bidimensionali fondamentali per il portfolio che definisco **fogli elemento** e che rappresentano l'evoluzione dei livelli di prestazione raggiunti, per quel particolare elemento importante, in

funzione del tempo. Si tratta di linee spezzate che caratterizzano l'evoluzione di un particolare elemento importante di una prestazione e che si possono costruire in modo molto semplice prendendo dalla rubric, somministrata in tempi diversi, i livelli raggiunti per quel particolare elemento importante e riportandoli in un grafico con in ascissa il tempo ed in ordinata i livelli di prestazione raggiunti. Una caratteristica fondamentale di questo approccio è la semplicità. Infatti, già a partire dalla semplice rappresentazione grafica bidimensionale, si possono trarre importanti informazioni: ad esempio, in modo visuale, è possibile seguire l'andamento dei parametri che caratterizzano nel tempo l'evoluzione cognitiva, ma non solo, dell'alunno.

Ipotizzo pure la creazione di indicatori matematici che possono essere implementati con opportuno software e che possono essere strumenti importanti nelle mani dei docenti. In particolare dall'analisi di queste curve (si può passare dalla linea spezzata alla curva con un processo di interpolazione) può essere estremamente importante rilevare: punti di minimo e massimo, punti di flesso e indicatori di tendenza.

A prescindere dal significato del particolare elemento importante per ogni curva possiamo comunque dire che:

se il livello di prestazione raggiunto per un particolare elemento risulta sensibilmente costante nel tempo si possono fare inferenze sulle attitudini che sottendono quell'elemento importante della prestazione. In questo sono confermato dall'affermazione di Jonassen per cui la valutazione delle prestazioni è correlata col processo di valutazione delle attitudini perché si osserva lo studente nello svolgimento di compiti per eseguire i quali sono richieste le attitudini che si vogliono valutare (Jonassen ... 2003, p. 228)

se si raggiunge un massimo o un minimo o anche un punto di flesso si individuano dei momenti cui va prestata grande attenzione perché sono momenti in cui c'è variazione di tendenza cioè c'è cambiamento di cambiamento per dirla alla Watzlavick (Change, p.27). Se fossi uno psicologo o uno psichiatra potrei avventurarmi in mille considerazioni. Rimandiamo per questo ancora a Watzlavick che sull'importanza del cambiamento ha scritto un trattato. Da fisico mi limito a fare osservare come l'analisi matematica ci metta a disposizione una serie di strumenti per studiare queste curve e come per pochi campi dello scibile umano ci sia un impianto di analisi scientificamente più fondato

può fornire un importante contributo nella misura delle competenze. La performance si riferisce ad un insieme di comportamenti osservabili direttamente, la competenza si riferisce ad una abilità di fondo che non può essere misurata in modo diretto. Siccome una misura diretta non la si può attuare è buona usanza quella di mettere in piedi un modello che ne permetta una misura indiretta. Trovo interessante il modello proposto da Jan van Weeren (Educational Technology .. Jan-Feb 2004 pag. 33) in cui le competenze sono viste come un "body" di conoscenze, skill e attitudini unitamente ad una componente decisionale. L'insieme di questi elementi definisce l'output osservabile della competenza. Il punto chiave è quello di mettere in atto strumenti che permettano di raccogliere nel modo migliore possibile le informazioni necessarie per valutare quell'output osservabile e dunque indirettamente la competenza stessa della persona. Credo che i fogli elemento rappresentino senza dubbio una fonte importante di tali informazioni.

Le rubric dinamiche ed il metodo scientifico

Credo a questo punto opportuna una precisazione. Nonostante la mia formazione da Fisico, non ho mai sposato tout court il metodo scientifico e rifiutato in modo aprioristico il pensiero umanistico. La ricchezza di prospettive, propria delle scienze umane, e la loro attitudine a cogliere il mondo nella sua complessità,

senza cedere alla tentazione di inquadrare il tutto sempre e comunque in modelli semplificatori, mi ha sempre affascinato: ha permeato il mio DNA.

Tuttavia credo che esistano dei momenti in cui il fascino del verbo, l'attenzione al possibile, la narrazione come strumento di comunicazione e condivisione debbano avvalersi dei risultati raggiunti in ambito scientifico. Il pensiero, profondo e comprensivo, deve poter essere applicato. Le teorie, quelle educazionali nel nostro caso, debbono trovare un riscontro nell'applicazione pratica, nel quotidiano d'aula: in classe insomma. Ed il passaggio, dalla dichiarazione di intenti alla traduzione concreta in aula, va fatto con metodo, vanno sfruttate le importanti acquisizioni raggiunte nei vari campi del sapere: come in ambito medicale, in ambito economico ed anche in ambito artistico. Se parliamo di progetti non possiamo trascurare che esiste una scienza, quella del project management; se parliamo di valutazione e portfolio, non possiamo trascurare che esistono metodi, anche quantitativi, per elaborare, analizzare e sintetizzare le informazioni, che esistono tecnologie che possono proporsi come validi prolungamenti delle nostre capacità. Il trascurare tutto questo condanna il mondo dell'education ad un fosco ed incomprensibile medio evo che nuovamente ci proietta in una situazione di disagio da cui il bisogno profondo di un intelligente riscatto. A condividere certamente il ritorno al rigore d'antan, a giudicarlo anche una condizione necessaria ma non certamente sufficiente.

Ed è all'interno di questo punto di vista che si colloca la necessità di coniugare una felice intuizione quale quella delle rubriche, e la loro estensione al concetto di rubriche dinamiche, con gli strumenti che la scienza e la tecnologia ci offrono per poterle concretamente gestire. E' emblematico il concetto di portfolio: avrebbe dovuto essere un efficace strumento d'assessment, gli sono stati dedicati interi volumi, veri e propri capolavori di cultura filosofica, psicologica e pedagogica, ma all'atto pratico, al momento della sua traduzione in classe della sua applicazione concreta, poco o nulla si è visto. E pure questi volumi sono rimasti nel limbo di pochi cultori del genere: la grande massa del corpo docente, gli insegnanti insomma del quale dovrebbero essere i principali fruitori forse ne hanno sentito solo parlare, molti neanche se ne sono accorti. E questo perché? Forse perché l'idea di un dossier che potesse in qualche modo rendere conto delle prestazioni anche complesse di un alunno è fondamentalmente una cattiva idea? Penso proprio di no. Penso però che ogni docente debba essere messo in grado di potersene efficacemente servire, come strumento appunto. Ma uno strumento è tale non solo se di esso se ne è fatta una dotta e complessiva trattazione: uno strumento è tale se lo puoi efficacemente utilizzare, se può permetterti di fare meglio quanto devi, se può affiancare, integrare, potenziare le tue capacità, anche cognitive. E poi ci fai la filosofia, poi ti rendi conto di quanto le tue capacità si possano amplificare ... ma è fondamentale il suo utilizzo.

Le rubric dinamiche stanno qui. Non possiamo assolutamente pensare di poter seguire l'andamento di elementi importanti nel tempo senza utilizzare una solida strumentazione matematica e informatica. E certi parametri hanno senso sole se studiati nel tempo. I parametri caratterizzanti la personalità di un individuo, che non si limitano ad essere rigidamente collegati alla performance di un momento ma sono piuttosto collegati al modo di essere dell'alunno stesso, sono significativi soprattutto se studiati nel loro andamento temporale.

Le informazioni che le rubric dinamiche possono mettere a disposizione rappresentano senza dubbio una preziosa ma articolata e complessa fonte. Quando le informazioni sono tante rischiano di diventare illeggibili ed una operazione di sintesi richiede normalmente un lavoro talmente impegnativo che poi finisce per non essere fatto. Per questo è importante pensare a come rendere le informazioni disponibili veramente fruibili con semplicità ed efficacia. Ed in quest'ottica, l'utilizzo delle nuove tecnologie diventa

dunque determinante.

Conclusioni

Bibliografia

- Airasian, P. W. (2000). *Assessment in the classroom: A concise approach* (2nd ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Airasian, P. W. (2001). *Classroom assessment: Concepts and applications* (4th ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Arter, J. & Bond, L. (1996). *Why is assessment changing*. In Blum, R.E. & Arter, J.A. (Eds.), *A handbook for student performance assessment in an era of restructuring* (I-3: I-4). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.
- Arter, J. & McTighe, J. (2001). *Scoring rubrics in the classroom: Using performance criteria for assessing and improving student performance*. Thousand Oaks, CA: Corwin Press/Sage Publications.
- Ausubel, D.P. (1968). *The psychology of meaningful verbal learning*. New York: Grune & Stratton.
- Bloom, B.S. (Ed.). (1956). *Taxonomy of educational objectives*. Handbook 1: Cognitive domain. New York: David McKay.
- Gattullo, M. (1988). *Didattica e docimologia. Misurazione e valutazione nella scuola*. Armando Educazione.
- Jonassen, D.H. (1999). *Designing Constructivistic Learning Environments*. In C.M. Reigeluth (Ed.), *Instructional Design Theories and Models, A New Paradigm of Instructional Theory* (pp. 215-239). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Jonassen, D.H., Howland, J.H., Moore, J. , Marra, R.M. (2003). *Learning to solve problems with technology*. New Jersey, Pearson Education, Inc., 210.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Learning together and alone: Cooperative, competitive and individualistic learning* (5th ed.). Boston: Allyn & Bacon.
- Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1994). *Learning together*. In S. SHARAN (Eds.), *Handbook of cooperative learning methods*. (pp-51-65). Westport, CN: The Greenwood Press.
- Hegel, G.W.F. *Enciclopedia delle scienze filosofiche*, a cura di V. Verra, Torino, UTET, 1981, pp. 246-56
- Hopper, K.B. (2003). *In Defense of the Solitary learner: A Response to Collaborative Constructivistic Education*. *Educational Technology*, 43(2), 24-29.
- Mayer, R.E., & Wittrock, M.C. (1996). *Problem-solving transfer*. In D. Berliner & R. Calfee (Eds.), *Handbook of educational psychology* (pp. 47-62). New York: Macmillan.
- Mertler, C.A. (2001). *Designing Scoring Rubrics for Your Classroom* *Practical Assessment Research and Evaluation* 2(2). Retrieved from <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=7&n=25>.
- Merriam Webster Online. Retrieved from <http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=rubric&x=14&y=15>

- Montgomery, K. (2001). *Authentic assessment: A guide for elementary teachers*. New York: Longman.
- Nitko, A. J. (2001). *Educational assessment of students* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Merrill.
- Sabatini, Coletti (2004). *Dizionario della lingua italiana*. Rizzoli Larousse S.p.A., Milano
- Tombari, M. & Borich, G. (1999). *Authentic assessment in the classroom: Applications and practice*. Upper Saddle River, NJ: Merrill.
- Watzlavick ... Change
- Vaccani, R. (2000). *Conoscenze, Attitudini e Professioni*. Università Bocconi. Edizioni Bocconi Comunicazione. Milano.
- Wiggins, G. (1990). *The Case for Authentic Assessment*. Practical Assessment Research and Evaluation 2(2). Retrieved from <http://PAREonline.net/getvn.asp?v=2&n=2>.
- Wiggins, G. (1998). *Educative Assessment. Designing assessments to inform and improve student performance*. San Francisco, CA: Jossey Bass.
- Winn, W. (2003). Beyond Constructivism: A Return to Science-Based Research and Practice in Educational Technology. *Educational Technology*, 43(6), 5-14.
- Zecchi, E. (2002). *Un approccio sistemico al problema dell'orientamento in una scuola superiore* *Sensate Esperienze*. N. 54 Aprile-Maggio 2002.
- Zecchi, E. (2003). *A probable mapping between Fortic modular architecture and a particular implementation of the constructivistic educational perspective. Critical considerations for an effective application*. Proceedings of Second International Girep, quality development in teacher education and training, University of Udine.
- Zecchi, E. (2004) " Per una valutazione autentica in classe. Le rubric." - Rivista on line Istruzione Emilia Romagna. http://www.rivista.istruzioneer.it/innovazioneericerca/archivio/rubric_Zecchi.pdf